

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PERSONAL SPIRITUAL
DEVELOPMENT**

Nafisa UMAROVA

UzMPU, Faculty of History, 1st year student of the National Idea, Fundamentals of
Spirituality and Legal Education program

Scientific director: Doctor of Psychology, Acting Professor
Tillashaykhova Khosiyat Azamatovna

Abstract. This article analyzes the psychological foundations of personal spiritual maturity, its main components, and its importance in the information of a mentally healthy and morally mature person.

Keywords: personality, spiritual development, psychological foundations, motivation, values, self-awareness, socialization.

SHAXSIY MA'NAVIY RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Nafisaxon UMAROVA

O'zMPU, Tarix fakulteti, "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq" ta'limi
yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: psixologiya fanlari doktori, v.b. professor

Tillashayxova Xosiyat Azamatovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsiy ma'naviy kamolotning psixologik asoslari, uning asosiy tarkibiy qismlari, ruhiy sog'lom va axloqiy jihatdan yetuk shaxsni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Аннотация. В данной статье анализируются психологические основы личностной духовной зрелости, её основные составляющие и значение в формировании психически здоровой и нравственно зрелой личности.

Kalit so'zlar: shaxs, ma'naviy rivojlanish, psixologik asoslar, motivatsiya, qadriyatlar, o'zini anglash, ijtimoiylashuv.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda shaxsiyatning rivojlanishi faqat intellektual yoki jismoniy o'sish bilan chegaralanmaydi. Ma'naviy kamolot ham insonning dunyoqarashini axloqiy xulq-atvorini, hayotiy maqsadlarini belgilab beruvchi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Psixologik nuqtai nazardan ma'naviy o'z-o'zini anglash, motivatsiya, his-tuyg'ular, qadriyatlar va ijtimoiy o'zaro ta'sir bilan chambarchas bog'liq. Ma'naviy rivojlanishning psixologik asoslarini tushunish o'qituvchilar, psixologlar va shaxslarga shaxsiy o'sishni yanada samarali boshqarishga yordam beradi.

Shaxsning ma'naviy rivojlanishi kontseptsiyasi

Shaxsning ma'naviy rivojlanishi deganda shaxsning axloqiy qadriyatlari, axloqiy tamoyillari, ichki e'tiqodlari, hayot mazmuni va maqsadi tuyg'usini shakllantirish jarayoni tushuniladi. U quyidagi fazilatlarni o'z ichiga oladi:

- Halollik
- Mas'uliyat
- Rahmdillik
- O'zini boshqarish
- Boshqalarga hurmat
- Imon va ichki tinchlik

Psixologik jihatdan ma'naviy rivojlanish erta bolalikdan boshlanadi va oila, ta'lim, madaniyat va shaxsiy tajriba ta'siri ostida butun umr davom etadi.

Ma'naviy rivojlanishning psixologik omillari

1. O'z-o'zini anglash

O'z-o'zini anglash ruhiy o'sishning asosiy psixologik asosidir. O'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va xatti-harakatlarini tushunadigan odam o'zini tanqidiy baholay oladi va o'zini takomillashtirishga intiladi. Yuqori o'z-o'zini anglash quyidagilarga olib keladi:

- Ma'naviy javobgarlik
- Salbiy his-tuyg'ularni nazorat qilish
- Vijdonni rivojlantirish

2. Motivatsiya va qadriyatlar

Motivatsiya insonning hayot yo'nalishini belgilaydi. Ichki motivatsiya va tashqi mukofotlarga emas, balki axloqiy qadriyatlarga asoslangan bo'lsa, ma'naviy rivojlanish barqaror va uzoq davom etadigan bo'lib, adolat, mehr-oqibat, asos kabi qadriyatlar shaxsning xatti-harakatlarini boshqaradi.

3. Hissiy rivojlanish

Ma'naviyatda his-tuyg'ular muhim rol o'ynaydi. Empatiya, sevgi, minnatdorchilik, sabr-toqat kabi ijobiy his-tuyg'ular ruhiy fazilatlarni mustahkamlaydi. G'azab, qo'rquv, hasad kabi salbiy his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati ham ma'naviy yetuklik belgisidir.

4. Ijtimoiy muhit va kommunikatsiya

Ma'naviy kamolotga ijtimoiy muhit katta ta'sir ko'rsatadi. Oila, o'qituvchilar, tengdoshlar va jamiyat axloqiy xatti-harakatlar va e'tiqodlarni shakllantiradi. Sog'lom muloqot, qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar va ijobiy namunalarni ruhiy o'sishga yordam beradi.

Psixologik nuqtayi nazardan ma'naviy rivojlanish bosqichlari

1. Bolalik bosqichi – ota-onalarga taqlid qilish va hissiy bog'lanish orqali asosiy axloqiy tushunchalarni shakllantirish.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

2. o'smirlik bosqichi – o'z-o'zini anglash, tanqidiy fikrlash va mustaqil axloqiy fikrlashni rivojlantirish.

3. Voyaga yetganlik bosqichi – barqaror qadriyatlar tizimi, mas'uliyat va ongli hayot maqsadi.

Har bir bosqich o'zining psixologik xususiyatlariga ega va to'g'ri yo'l-yo'riq va yordamni talab qiladi.

Ma'naviy kamolotda ta'limning o'rni

Ta'lim ham intellektual, ham ma'naviy fazilatlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Axloqiy tarbiya, psixogik tayyorgarlik va qadriyatlarga asoslangan o'qitish usullari o'qituvchilarni rivojlantirishga yordam beradi:

- Axloqiy fikrlash
- Ijtimoiy javobgarlik
- Hissiy barqarorlik
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat

O'qituvchilar va psixologlar shaxsiyatning muvozanatli rivojlantirishini ta'minlash uchun ruhiy ta'limni psixologik tamoyillar bilan birlashtirishi kerak.

Ruhiy salomatlik uchun ma'naviy rivojlanishning ahamiyati

Ma'naviy rivojlanish ruhiy salomatlikka ijobiy ta'sir qiladi. Bu jismoniy shaxslarga yordam beradi:

- Stress va tashvishlarni yenging
- Qiyin hayotiy vaziyatlarda ma'no toping
- Hissiy muvozanatni saqlang
- Kuchli shaxslararo munosabatlarni o'rnatib

Ma'naviy rivojlangan odam odatda yuqori psixologik moslashuvchanlikni va hayotdan qoniqishni namoyon qiladi.

Xulosa

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Ma'naviy kamolot insonning psixologik o'sishi bilan chambarchas bo'g'liq. Ushbu maqolada muhokama qilingandek, shaxsning ma'naviy kamolotini shakllantirishda o'z-o'zini anglash, motivatsiya va qadriyatlar, hissiy rivojlanish, ijtimoiy muhit hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zini anglagan, his-tuyg'ularini boshqara oladigan, axloqiy qadriyatlarga muvofiq yashaydigan va sog'lom ijtimoiy munosabatlarni saqlaydigan insonning ichki uyg'unligi va axloqiy barqarorligiga erishish ehtimoli ko'proq. Psixologik tomondan, ruhiy rivojlanish to'satdan sodir bo'ladigan jarayon emas, balki bolalikdan boshlanib, butun umr davom etadigan bosqichma-bosqich va uzluksiz sayohatdir. Binobarin, jamiyatda axloqiy jihatdan barkamol, ma'naviy yetuk shaxslarni tarbiyalashda psixologik omillarni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslow A. Motivation and Personality. – New York, 1970.
2. Erikson E. Childhood and Society. – New York, 1963.
3. Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development. – San Francisco, 1981.
4. Frankl V. Man's Search for Meaning. – Boston, 2006.
5. Allport G. The Individual and His Religion. – New York, 1950.

